

SISTEMA EMBARCADO DE BAIXO CUSTO PARA GUIAMENTO RESPIRATÓRIO BASEADO EM MODULAÇÃO PWM COMO TECNOLOGIA ASSISTIVA

Emile Silva Santana
Núcleo de Pesquisa em Sistemas de
Energia – NuPSE

Instituto Federal de Goiás
Itumbiara, Brazil
ORCID: 0009-0008-4131-9452

Anna Júlia Sandim
Núcleo de Pesquisa e Extensão
Tecnológica Baseado em Cultura
Maker- NuPEMaker
Instituto Federal de Goiás
Itumbiara, Brazil
ORCID: 0009-0002-5646-2469

Eryc Dias
Núcleo de Pesquisa e Extensão
Tecnológica Baseado em Cultura
Maker- NuPEMaker
Instituto Federal de Goiás
Itumbiara, Brazil
ORCID: 0009-0004-6464-8727

Marcelo Escobar de Oliveira
Núcleo de Pesquisa em Sistemas de
Energia – NuPSE
Instituto Federal de Goiás
Itumbiara, Brazil
ORCID: 0000-0002-6171-4897

Resumo - Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema embarcado de baixo custo para guiamento respiratório, com aplicação em tecnologia assistiva voltada à autorregulação emocional. O dispositivo utiliza controle de intensidade luminosa via modulação por largura de pulso (PWM) e interface visual em display LCD para orientar ciclos respiratórios. A metodologia envolveu modelagem do sinal de controle, simulação computacional e implementação física em plataforma Arduino. Foram realizados testes funcionais e análises do comportamento temporal do sistema, evidenciando coerência entre o modelo teórico e a resposta do dispositivo, destacando o uso de modelagem de sinais e controle PWM como base para o desenvolvimento do sistema. Adicionalmente, avaliou-se o potencial de aplicação em contextos educacionais e inclusivos, com participação ativa de estudantes em diferentes níveis de ensino. Os resultados demonstram a viabilidade técnica do sistema e seu potencial como ferramenta integradora entre engenharia, saúde e educação.

Palavras-Chave - Sistemas embarcados, PWM, Tecnologia Assistiva, Engenharia e Saúde.

LOW-COST EMBEDDED SYSTEM FOR RESPIRATORY GUIDANCE BASED ON PWM MODULATION AS ASSISTIVE TECHNOLOGY

Abstract - This work presents the development of a low-cost embedded system for respiratory guidance, applied as an assistive technology aimed at emotional self-regulation. The device uses light intensity control through pulse-width

modulation (PWM) and a visual interface via an LCD display to guide breathing cycles. The methodology involved control signal modeling, computational simulation, and physical implementation on an Arduino platform. Functional tests and analyses of the system's temporal behavior were conducted, demonstrating consistency between the theoretical model and the device response, highlighting the use of signal modeling and PWM control as the basis for system development. Additionally, the potential for application in educational and inclusive contexts was evaluated, with active participation of students at different educational levels. The results demonstrate the technical feasibility of the system and its potential as an integrative tool connecting engineering, health, and education.

Keywords - Electronics, Engineering and Health, Assistive Technology.

I. INTRODUÇÃO

A utilização de técnicas respiratórias como ferramenta de regulação emocional tem sido amplamente investigada na literatura, especialmente no contexto de controle do estresse e promoção do bem-estar. Estudos indicam que padrões respiratórios lentos e profundos atuam diretamente sobre o sistema nervoso autônomo, favorecendo a ativação do sistema parassimpático e a redução de respostas fisiológicas associadas à ansiedade, como taquicardia e respiração superficial (VIEIRA et al., 2018) [5]. Nesse sentido, a chamada resposta de relaxamento, descrita por (BENSON, 2000) [2], evidencia como estímulos controlados podem modular estados fisiológicos e emocionais, contribuindo para a diminuição dos níveis de estresse.

No contexto da saúde mental contemporânea, especialmente em populações infantojuvenis, a necessidade de intervenções acessíveis e de fácil aplicação torna-se ainda mais relevante. De acordo com a (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2022) [1], a intervenção precoce em quadros de ansiedade é um fator determinante para evitar a evolução de transtornos psicológicos mais severos. Nesse cenário, tecnologias que auxiliem na autorregulação emocional, por meio de estímulos simples e intuitivos, apresentam grande potencial de impacto.

Do ponto de vista da engenharia, o desenvolvimento de dispositivos para guiamento respiratório pode ser compreendido como a implementação de sistemas embarcados de controle temporal, nos quais sinais periódicos são utilizados para induzir padrões fisiológicos desejados. A utilização de estímulos visuais, como a variação controlada da intensidade luminosa, permite estabelecer uma interface humano-máquina intuitiva, capaz de orientar o usuário sem a necessidade de treinamento prévio. Técnicas como a modulação por largura de pulso (PWM) possibilitam a geração de sinais suaves e contínuos, adequados à simulação dos ciclos respiratórios.

Paralelamente, a inserção desse tipo de tecnologia em ambientes educacionais contribui para a aprendizagem significativa de conceitos de engenharia, ao integrar teoria e prática em contextos reais. Abordagens baseadas no construcionismo, conforme proposto por (PAPERT, 1980) [6], reforçam a importância da construção ativa do conhecimento por meio da experimentação, especialmente quando associadas a atividades com propósito social. Além disso, o uso de tecnologias assistivas no ensino promove inclusão e autonomia, ampliando as possibilidades de participação de estudantes com diferentes perfis cognitivos, conforme discutido por (MIRANDA, 2018) [4].

Adicionalmente, a integração entre tecnologia, saúde e educação também dialoga com competências relacionadas à inteligência emocional, destacadas por (GOLEMAN, 2012) [3], evidenciando que o desenvolvimento de soluções tecnológicas pode contribuir não apenas para aspectos técnicos, mas também para habilidades socioemocionais.

Diante desse contexto, este trabalho propõe o desenvolvimento de um sistema embarcado de baixo custo para guiamento respiratório, integrando conceitos de eletrônica, programação e modelagem de sinais, com aplicação em tecnologia assistiva. Além da validação técnica do dispositivo, busca-se evidenciar seu potencial como ferramenta educacional e inclusiva, promovendo a articulação entre engenharia, saúde e desenvolvimento humano.

II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A. Respiração e Regulação Fisiológica

A respiração exerce papel fundamental na regulação do sistema nervoso autônomo, influenciando diretamente estados fisiológicos e emocionais. Padrões respiratórios lentos e controlados estão associados à ativação do sistema parassimpático, responsável por promover relaxamento e redução da atividade fisiológica relacionada ao estresse (VIEIRA et al., 2018) [5].

A chamada resposta de relaxamento, descrita por (BENSON, 2000) [2], caracteriza-se pela diminuição da frequência cardíaca, redução da pressão arterial e estabilização da respiração. Esses efeitos tornam as técnicas respiratórias ferramentas relevantes no manejo da ansiedade, especialmente quando aplicadas de forma guiada.

Além disso, a (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2022) [1] destaca que intervenções precoces em quadros de ansiedade podem reduzir a progressão para transtornos mais severos, reforçando a importância de soluções acessíveis e de fácil aplicação no cotidiano.

B. Tecnologias Assistivas e Interface Humano-Máquina

As tecnologias assistivas têm como objetivo ampliar as capacidades funcionais de indivíduos, promovendo autonomia, inclusão e qualidade de vida. No contexto da engenharia, essas tecnologias frequentemente envolvem o desenvolvimento de dispositivos que atuam como interfaces entre o usuário e sistemas tecnológicos.

A utilização de estímulos visuais como mecanismo de interação configura uma forma eficiente de interface humano-máquina, especialmente em aplicações que demandam simplicidade e baixo custo. Dispositivos baseados em feedback visual permitem a comunicação direta com o usuário, reduzindo a necessidade de treinamento e facilitando a adesão ao uso.

No ambiente educacional, a construção desses dispositivos também contribui para a aprendizagem ativa, conforme proposto por (PAPERT, 1980) [6], permitindo que conceitos abstratos sejam compreendidos por meio da experimentação prática. Além disso, a integração entre tecnologia e aspectos socioemocionais dialoga com competências discutidas por (GOLEMAN, 2012) [3], relacionadas ao desenvolvimento da inteligência emocional.

C. Modulação por Largura de Pulso (PWM) aplicada ao Controle Luminoso

A modulação por largura de pulso (*PWM – Pulse Width Modulation*) é uma técnica amplamente utilizada em sistemas embarcados para controle de potência em dispositivos eletrônicos. Essa técnica consiste na variação do tempo em que um sinal permanece em nível alto dentro de um período fixo, sendo essa razão conhecida como duty cycle.

Matematicamente, o duty cycle pode ser definido como:

$$D = \frac{T_{on}}{T}$$

onde T_{on} representa o tempo em nível alto e T o período do sinal. No controle de intensidade luminosa de LEDs, a variação do duty cycle permite ajustar o brilho percebido pelo usuário de forma contínua. Ao associar essa variação a funções periódicas, como sinais senoidais, é possível gerar transições suaves de luminosidade, adequadas à representação de ciclos fisiológicos, como a respiração.

Essa abordagem torna o PWM uma ferramenta eficiente para implementação de sistemas de guiamento respiratório, permitindo a criação de estímulos visuais sincronizados e intuitivos.

III. METODOLOGIA

A. Visão Geral do Sistema

O sistema desenvolvido consiste em um dispositivo embarcado para guiamento respiratório, baseado na geração de estímulos visuais sincronizados com ciclos respiratórios. A solução integra conceitos de controle temporal, modulação por largura de pulso (PWM) e interface humano-máquina, conforme apresentado na fundamentação teórica.

A arquitetura do sistema é composta por três módulos principais:

- Módulo de controle: microcontrolador responsável

pela geração do sinal de referência;

- Módulo de atuação: LED controlado por PWM;
- Módulo de interface: display LCD com comunicação I2C.

O funcionamento geral baseia-se na geração de um sinal periódico que representa o ciclo respiratório, sendo convertido em variações de intensidade luminosa e instruções visuais ao usuário.

B. Modelagem do Ciclo Respiratório

Com base nos princípios fisiológicos discutidos anteriormente, o ciclo respiratório foi modelado considerando três etapas: inspiração, pausa e expiração.

O período total do ciclo é dado por:

$$T = T_{insp} + T_{pausa} + T_{exp}$$

Para representar a variação da intensidade luminosa associada ao processo respiratório, adotou-se uma função contínua e periódica, permitindo uma transição suave entre os estados de inspiração e expiração.

A intensidade luminosa é diretamente associada ao duty cycle do sinal PWM, possibilitando a simulação visual do ritmo respiratório de forma intuitiva e progressiva.

C. Implementação do Controle PWM

O controle da intensidade luminosa foi realizado por meio da modulação por largura de pulso (PWM), técnica amplamente utilizada em sistemas embarcados para ajuste de potência em dispositivos eletrônicos.

O duty cycle do sinal foi ajustado de forma progressiva ao longo do tempo, promovendo o aumento gradual da intensidade luminosa durante a fase de inspiração e a redução durante a expiração. Essa variação contínua permitiu reproduzir um comportamento semelhante ao de um ciclo respiratório natural. A atualização do sinal ocorre em intervalos de tempo discretizados, garantindo suavidade na transição luminosa e estabilidade no funcionamento do sistema.

D. Interface com o Usuário

A interface humano-máquina foi implementada por meio de um display LCD com comunicação I2C, responsável por fornecer instruções visuais sincronizadas com o ciclo respiratório.

Durante a fase de aumento da intensidade luminosa, o sistema indica o momento de inspiração, enquanto na fase de redução da intensidade, indica a expiração. Essa estratégia reforça o estímulo visual e facilita a compreensão do usuário, tornando a interação intuitiva e acessível.

E. Simulação do Sistema

Antes da implementação física, foi realizada a simulação do sistema no ambiente Tinkercad, permitindo validar o funcionamento do circuito, as conexões elétricas e a lógica de controle. Na Figura 1 é apresentado o modelo simulado do sistema, utilizado para validação inicial do comportamento do circuito e da interação entre os componentes

Figura 1: Esquemático do protótipo no Tinkercad

F. Prototipagem Física

Após a validação em ambiente virtual, iniciou-se a montagem do protótipo físico, integrando os componentes eletrônicos do sistema.

Na Figura 2 é ilustrada a montagem física do circuito antes da integração com a estrutura externa do dispositivo.

Figura 2: Montagem física do circuito eletrônico

Paralelamente, foi desenvolvida a estrutura externa do dispositivo por meio de modelagem tridimensional, com o objetivo de melhorar a ergonomia e a organização dos componentes.

Na Figura 3 é apresentado o modelo da estrutura externa do dispositivo, projetado para acomodação dos componentes eletrônicos e melhoria da interação com o usuário.

Figura 3: Estrutura externa modelada no Fusion360

G. Procedimentos de Validação

A validação do sistema foi conduzida em duas etapas:

1) Validação técnica

Foram avaliados:

- Correspondência entre o comportamento do LED e o sinal de controle esperado;

- Suavidade da variação luminosa ao longo do tempo;
- Estabilidade do sistema durante a operação contínua;
- Sincronização entre estímulo visual e instruções exibidas no display.

2) Avaliação funcional

Foi realizada uma análise qualitativa da interação do usuário com o dispositivo, considerando:

- Facilidade de compreensão das instruções;
- Capacidade de acompanhar o ritmo respiratório proposto;
- Engajamento durante a utilização do sistema.

IV. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O sistema desenvolvido apresentou funcionamento consistente com a proposta de guiamento respiratório por meio de estímulos visuais, evidenciando a viabilidade técnica da solução. Durante os testes, observou-se que o LED apresentou variação contínua de intensidade luminosa, permitindo a clara identificação das fases associadas ao ciclo respiratório. A sincronização entre o estímulo luminoso e as instruções exibidas no display LCD mostrou-se adequada, favorecendo a compreensão do usuário e a interação com o dispositivo. Esse comportamento evidencia que a estratégia de controle adotada é capaz de reproduzir de forma consistente um padrão respiratório visualmente interpretável.

Na Figura 4 é apresentada uma interpretação didática do sinal de referência utilizado no sistema de guiamento respiratório. Observa-se o comportamento contínuo da intensidade luminosa ao longo do tempo, destacando o aumento gradual do brilho durante a fase de inspiração, o ponto de intensidade máxima e a posterior redução associada à expiração.

Figura 4 – Interpretação didática do sinal de referência utilizado no guiamento respiratório.

A utilização de uma variação suave do sinal contribuiu para uma interação mais natural com o usuário, evitando transições abruptas que poderiam dificultar o acompanhamento do ritmo respiratório. Essa característica é particularmente relevante em aplicações de autorregulação emocional, nas quais a percepção do estímulo deve ser intuitiva e confortável. Além disso, a representação do sinal como modelo de referência permite compreender de forma clara a relação entre o comportamento do sistema e os ciclos fisiológicos da respiração, reforçando a coerência entre a modelagem proposta e o funcionamento esperado do dispositivo.

Do ponto de vista funcional, observou-se que o estímulo visual foi facilmente compreendido, mesmo sem instruções prévias detalhadas, e que o usuário conseguiu acompanhar o ritmo respiratório proposto pelo sistema. Também foi verificado engajamento durante a utilização do dispositivo, indicando

potencial de aplicação em contextos de autorregulação emocional e tecnologia assistiva.

Na Figura 5 são apresentadas vistas do protótipo final desenvolvido, em sua configuração de uso. As imagens evidenciam a configuração física final do dispositivo e sua organização estrutural. A construção do protótipo confirma a viabilidade da proposta, ao demonstrar que a solução pode ser implementada com componentes eletrônicos acessíveis e estrutura física compatível com a aplicação pretendida.

Observa-se também que a organização física do dispositivo contribuiu para a usabilidade, permitindo fácil visualização do estímulo luminoso e leitura das instruções no display, aspectos relevantes para a eficácia do sistema.

Os resultados obtidos demonstram que a utilização de modulação PWM para controle de estímulos visuais constitui uma abordagem adequada para a implementação de sistemas de guiamento respiratório de baixo custo. Do ponto de vista da engenharia, destaca-se a simplicidade da solução, a estabilidade observada durante a operação e a possibilidade de expansão futura para aplicações mais avançadas, como sistemas com sensores fisiológicos e estratégias de biofeedback.

Figura 5 – Protótipo final desenvolvido: (a) vista frontal; (b) vista superior; (c) vista lateral do dispositivo.

(a)

(b)

(c)

A etapa de simulação computacional mostrou-se importante para reduzir erros durante a montagem física, evidenciando a contribuição dos ambientes virtuais no desenvolvimento de sistemas eletrônicos educacionais e assistivos. Além disso, a integração entre tecnologia, saúde e educação reforça o caráter multidisciplinar da proposta, ampliando seu potencial de aplicação em ambientes educacionais e em contextos voltados ao bem-estar.

V. CONCLUSÕES

O presente trabalho apresentou o desenvolvimento de um sistema embarcado de baixo custo para guiamento respiratório, integrando conceitos de eletrônica, programação e modelagem de sinais. A solução proposta demonstrou viabilidade técnica, evidenciada pelo funcionamento consistente do dispositivo e pela coerência entre o comportamento esperado e a resposta observada do sistema.

A utilização da modulação por largura de pulso (PWM) mostrou-se adequada para o controle da intensidade luminosa, permitindo a geração de estímulos visuais contínuos e intuitivos. A modelagem do sinal de referência, representada na Figura 4, contribuiu para a compreensão do comportamento do sistema e reforçou a relação entre os aspectos técnicos e os ciclos fisiológicos da respiração.

Do ponto de vista funcional, o dispositivo apresentou boa aceitação em testes qualitativos, sendo facilmente compreendido pelos usuários e permitindo o acompanhamento do ritmo respiratório proposto. Esses resultados indicam o potencial da solução como ferramenta de apoio à autorregulação emocional, especialmente em contextos de tecnologia assistiva.

Além da contribuição técnica, destaca-se o caráter educacional do projeto, que possibilitou a aplicação prática de conceitos de engenharia em um contexto real e significativo. A abordagem adotada favoreceu a integração entre teoria e prática, promovendo aprendizado ativo e interdisciplinar.

Como principais limitações, destaca-se a ausência de validação quantitativa baseada em dados fisiológicos. Dessa forma, como trabalhos futuros, propõe-se a incorporação de sensores para monitoramento em tempo real, a realização de testes experimentais com coleta de dados quantitativos e o desenvolvimento de estratégias de controle adaptativo, capazes de ajustar o ritmo respiratório às características individuais do usuário.

Por fim, conclui-se que o sistema desenvolvido apresenta potencial para evolução e aplicação em diferentes contextos,

contribuindo para a integração entre engenharia, saúde e educação, e evidenciando o papel da tecnologia como ferramenta de promoção do bem-estar e inclusão. Dessa forma, o trabalho evidencia que soluções baseadas em sistemas embarcados simples podem ser eficazes na criação de tecnologias assistivas acessíveis, com potencial de impacto social e educacional.

REFERÊNCIAS

- [1] AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais: DSM-5-TR. 5. ed. rev. Porto Alegre: Artmed, 2022.
- [2] BENSON, Herbert. The relaxation response. Updated and expanded ed. New York: HarperCollins, 2000.
- [3] GOLEMAN, Daniel. Inteligência emocional: a teoria revolucionária que define o que é ser inteligente. Rio de Janeiro: Objetiva, 2012.
- [4] MIRANDA, M. H. V.. Robótica como apoio a crianças com dificuldade de aprendizagem. Formiga, MG: Instituto Federal de Minas Gerais – IFMG, 2018. 78 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Técnico) – IFMG Campus Formiga. Disponível em: https://www.formiga.ifmg.edu.br/documents/2018/Biblioteca/POC_Informatica/POC-2018---Mateus-Henrique-Vieira-Miranda.pdf. Acesso em: 29 nov. 2025.
- [5] VIEIRA, F. M. et al. O trabalho respiratório como ferramenta psicoterapêutica: uma revisão embasada na Psicologia Corporal. Revista Latino-Americana de Psicologia Corporal, n. 7, p. 83-107, jun. 2018.
- [6] PAPERTE, Seymour. Logo: computadores e educação. Tradução de José Armando Valente. São Paulo: Brasiliense, 1980. (Original publicado sob o título Mindstorms: children, computers, and powerful ideas).

DADOS BIOGRÁFICOS

Emile Silva Santana, nascida em 16/12/2003 em Goiânia-GO, cresceu em Bom Jesus - GO, é estudante de Engenharia Elétrica no Instituto Federal de Goiás (IFG), atualmente realiza a quinta Iniciação Científica. Foi monitora voluntária em Circuitos Elétricos II. Participou do projeto de inovação CRM-IoT e do 32º Programa Bolsas de Verão do CNPEM. Emile está no Espectro Autista e realiza pesquisas, atuando nas áreas de Tecnologia e Saúde, Inclusão, Tecnologias Assistivas e Educação

Anna Júlia Sandim, nascida em 19/11/2004 em Uberlândia – MG. Cursa Engenharia de Controle e Automação, faz parte de um laboratório maker e é entusiasta da filosofia maker. Possui experiência no desenvolvimento de projetos com ESP32, Arduino e micro:bit, além de grande interesse em modelagem 3D e impressão.

Eryc Dias, nascido em 08/04/2003 em Itumbiara-GO, estudante de Engenharia de Controle e Automação pelo Instituto Federal de Goiás – Câmpus Itumbiara desde 2021 e de Engenharia de Software pela UNOPAR desde 2023. Possui interesse em tecnologia e inovação, com foco no desenvolvimento de projetos na área maker, integrando conhecimentos de eletrônica, programação e prototipagem para a criação de soluções práticas.

Marcelo Escobar de Oliveira nascido em 25/10/1982 em Assis-SP, possui Graduação em Eng. Elétrica pela UNESP – Ilha

Solteira e Doutorado Direto em Eng. Elétrica pela mesma universidade. Marcelo fez Doutorado sanduiche na Universidade Católica de Leuven, Bélgica. Desde 2010 é Professor EBTT do Instituto Federal de Goiás – Câmpus Itumbiara. Atua nos seguintes temas: fluxo de potência, perdas elétricas, reconfiguração e restauração, eficiência energética, geradores distribuídos e redes inteligentes.